

MAKTABGACHA TA'LIM VA TARBIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA ETNOPSIXOLOGIK TADQIQOTLARNING RO'LI

Madgafurova Dilfuza Oxunovna¹, Toshpo'latova Ma'suma², Abdullayeva Dinora³
¹Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi, ^{2,3}Qo'qon davlat pedagogika instituti
talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314821>

Annotatsiya. mazkur maqolada uzluksiz ta'lim turi bo'lgan maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida bo'lalarni etnomadaniyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri ekanligi, bu borada maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida faoliyat olib borayaotgan har bir pedagog-tarbiyachilarning o'zilar ham etnopedagogik bilimlarga ega bo'lishlarini talab etilishi va etnopedagogik bilimlar etnopedagogik va etnopsixologik tadqiqotlarda aks ettirilgan nazariy ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, etnomadaniyat, etnopsixologiya, etnopsixologik tadqiqotlar, etnos

Аннотация. в данной статье констатируется, что развитие этнокультуры детей в системе дошкольного образования и воспитания, являющейся разновидностью непрерывного образования, является одной из актуальных проблем современности, что в связи с этим от каждого педагога-воспитателя, работающего в системе дошкольного образования и воспитания, требуется обладать этнопедagogическими знаниями, а также теоретической информацией, которая находит отражение в этнопедagogических и этнопсихологических исследованиях.

Ключевые слова: дошкольное образование, этнокультура, этнопсихология, этнопсихологические исследования, этнос.

Abstract. Abstract: this article states that the development of children's ethnoculture in the preschool education and upbringing system, which is a type of continuous education, is one of the pressing problems of our time, and in this regard, each teacher working in the preschool education and upbringing system is required to have ethnopedagogical knowledge, as well as theoretical information, which is reflected in ethnopedagogical and ethnopyschological research.

Key words: preschool education, ethnoculture, ethnopyschology, ethnopyschological research, ethnos.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir.[1] O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida ilk bor maktabgacha ta'lim tizimi qayd etildi. Maktabgacha ta'lim bolalarga ta'lim va tarbiya berishga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan uzluksiz ta'lim turi hisoblanadi.

Uzluksiz ta'lim turi bo'lgan maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida bo'lalarni etnomadaniyatini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb muammolarida biri ekanligi hech kimga sir emas. Etnomadaniyat – sotsiologiya, antropologiya, madaniyatshunoslik, falsafa, etnopsixologiya singari qator fanlar tomonidan o'rganiladigan har bir xalqning muayyan tarixiy jarayonda shakllanadigan madaniyat. Etnomadaniyat umuminsoniy qadriyatlar, madaniy va

axloqiy an'analarning bitmas-tuganmas manbaidir. Ana shu manbalar asosida yurt kelajagini voyaga yetkazish maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida faoliyat olib borayaotgan har bir pedagog-tarbiyachilar zimmasidagi ma'suliyatdir. Buning uchun ularning o'zi etnopedagogik bilimlarga ega bo'lishlari talab etiladi. Etnopedagogik bilimlar etnopedagogik va etnopsixologik tadqiqotlarda aks etadi. Quyida ayrim etnopsixologik tadqiqotlar bo'yicha ba'zi nazariy ma'lumotlarni keltiraylik:

Turli millat va xalqlarning psixologiyasi, ta'lim va tarbiyasini o'rganish, millalatararo qiyosiy tajribalar o'tkazish, dunyoning qaysi chetidan bo'lmasin u yoki bu xalqqa oid ma'lumotlarga ega bo'lish turli ommaviy axborot vositalari, ya'ni internet tarmoqlari orqali amalga oshirilishi hech kimga sir emas.

«Etnopsixologiya» termini – uch so'zdan tashkil topgan yunoncha: «ethnos», so'zi «xalq, elat», mazmunida keladi, «psyche» – «qalb, ruh» va «logos», «so'z», «ta'limot» mazmunida aks etadi. Demak, «etnopsixologiya» xalq “ethnos” ruhi to'g'risidagi fandir “ta'limot”dir. Etnik guruhlar “ethnoslar” etnopsixologiya fani obyektidir. Etnos va uning vakillarini psixik chizgilari, etnoslararo o'zaro ta'sir va nizolar esa etnopsixologiya fani predmetidir. Zamonaviy etnopsixologiya fani oldida turgan muammolar: etnosning psixik tuzilishini o'rganish (xususan-millatning), qanday psixologik qonunlarga bo'yinsunishi, rivojlanishi, tuzilishi va funktsiyalarini aniqlash; etnik, ya'ni milliy xarakter muammosi; etnik guruhlarining psixik tuzilishi va xarakteri o'rtasidagi tafovutlarni aniqlash; etnik xarakter tipologiyasini ochib berish. Etnopsixologiya fani oldida turgan vazifalar: xalq madaniyatini o'rganish, uning psixologik mohiyatini ochib berish. din va etnos psixologiyasi o'rtasidagi mushtaraklikni o'rganish.

Etnik psixologiya – «etnik psixikani» o'rganuvchi fan. Etnik psixika o'z ichiga etnik guruhning taraqqiyoti davomida o'zlashtirilgan xususiyatlar, jarayonlar va chizgilarni oladi. Etnos iborasi XIX asr oxirlaridan ilmiy tushuncha sifatida fanga kiritildi. Biroq etnos tushunchasining mazmuni xususida hozirga qadar olimlar o'rtasida yakdillik mavjud emas:

1. Etnos bir tilda so'zlashuvchi, o'ziga xos turmush tarzi, urf-odat, marosimlar va an'analari tizimiga ega bo'lgan, o'zining kelib chiqishi birligini tan oluvchi o'ziga xos kishilar guruhi (S.M. Shirokogorov).

2. Etnos til, davlatga tegishlilik, iqtisodiy aloqalar, madaniy turmush, din birligi singari bir qator ijtimoiy aloqalar natijasiga asoslanadigan kishilar jamoasi (S.A. Tokarev).

3. Etniklik bu real ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar sharoitida o'zaro tushunarli tilda so'zlashadigan muayyan hududda yashaydigan kishilar orasida o'zaro shakllanib boradigan va o'zining ma'lum madaniy xususiyatlarini, mustaqil ijtimoiy guruh ekanligini butun hayoti davomida anglab boradigan har qanday jamoadir (N.N. Cheboksarov).

Etnopsixologik tadqiqotlar o'tkazishni maqsad qilib qo'ygan har qanday tadqiqotchi asosiy prinsiplar sifatida madaniy muhit sharoitlarining xilma-xilligi va ularning o'zaro bir - birlariga ta'sir ko'rsatishini inobatga olmog'i zarur. Bu narsa etnopsixologik tadqiqot dasturini tuzishda albatta hisobga olinish kerak. Misol uchun, O'zbekiston sharoitida tadqiqot o'tkazilmoqchi bo'linsa, quyidagi narsalarga e'tiborni qaratish lozim:

1) shu hudud sharoitida yashovchi barcha millatlarga xos bo'lgan umumiy psixologik omillar va ularni aniqlash usullari;

2) faqat o'zbek millatiga xos bo'lgan psixologik sifatlar va omillarni aniqlash;

3) aniqlangan omillarni yoki psixologik sifatlarni o'lchaydigan yoki eksperimental usulda tekshirishga imkon beradigan metodlarni tanlash va ularni konkret sharoitlarga moslash;

4) tadqiqotchilar guruhini tekshiralayotgan milliy guruh tilini, urf-odatini biladigan xodimlar bilan ta'minlash. Chunki, tadqiqot obyekti hisoblangan guruhda o'sha guruh tilida

tadqiqot o'tkazish kerak, toki tekshiriluvchilarga qo'yilgan har bir talab, savol va topshiriqlar ular uchun tushunarli bo'lsin.

Konkret etnopsixologik tadqiqotlarga qo'yiladigan yana bir talab - tadqiqotni tabiiy sharoitlarda, tekshiruvchilar uchun tanish bo'lgan joylarda qisqa ko'rsatmalar berish yo'li bilan o'tkazishdir. Chunki etnopsixologik tadqiqotlarda ko'pincha turli yosh, kasb va ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar ishtirok etadilar. Shuning uchun ham ularning barchasi uchun tushunarli, aniq topshiriqlar tizimini tuza olish ham psixologdan qator professional malakalarni talab qiladi.

Bizning nazarimizda, hozirgi paytda etnopsixologik muammolar orasida eng muhimi u yoki bu millat vakillaridagi etnik stereotiplarni tadqiq qilishdir. Bunda qanday metodlardan foydalanish mumkin-degan savoliga rus tadqiqotchisi G.U.Ksoyevaning fikrini keltirish joiz. U quyidagi to'rt guruhli metodlarni ko'rsatadi:

1. Shkalali o'lchov metodlari - ular asosan millat vakillaridagi turlicha etnik ustanovkalarni tekshiradi. Masalan, Bogardusning mashhur shkalasi: qiyosiy fikrlash yo'li bilan berilgan juftliklar - ustanovkalarni har bir tekshiriluvchi tomonidan aniq baholanishga asoslangan. Yoki Laykartning «baholashlar yig'indisi» metodi ham u yoki bu millat vakiliga xos ustanovka - fikrlarga tekshiriluvchining e'tirozi yoki e'tirofini aniqlaydi. Bu metodlar butun jahon miqyosida ko'pgina tadqiqotlarda ishlatilgan va joy sharoitlarga moslashtirish jihatidan rekord qo'ygan desak bo'ladi.

2. Kuzatish va so'roq metodlari - bunda o'sha madaniy muhitga xos bo'lgan, uning bevosita boyliklari hisoblangan moddiy va ma'naviy qadriyatlar, maishiy sharoitlar, odatlar, an'analar va hokazolar tashqaridan o'rganiladi. So'roq metodlari ichida ko'proq anketa usuli qo'llaniladi, bunda ham millat vakilining turmush tarzi, avtobiografik ma'lumotlari aniqlanib, ilmiy xulosalar kontent-analiz qilinadi. Amerikalik olimlar Kats va Breyllilar so'roq metodining o'ziga xos ko'rinishini etnik stereotiplarni aniqlashda ishlatishgan. Masalan, ular qiziqtirayotgan masala bo'yicha imkoni boricha ko'p javoblar ro'yoxatini tekshiriluvchiga berib, undan shu javoblar ichidan «o'zinikini» tanlab belgilashni so'rashgan. Bundan tashqari, 84 xil sifatni o'z ichiga olgan ro'yaxatdan o'z millatiga va boshqa millatga xos bo'lgan 5 yetakchi sifatni ajratib berish topshirig'ini berishgan. Shu yo'l bilan etnik stereotiplar aniqlangan.

3. Proyektiv metodlar - bu guruhga asosan Rorshaxning «siyoh dog'lari» testi, tematik appersepsion test (TAT), boshlangan jummalarni tugatish testi, fotosuratlarini baholash testi, Lovenfeldning mozaikalari testi va boshqalar kiradi. Mavhum berilgan topshiriqlarni bajarish sifati va javoblarning yo'nalishi bo'yicha ham turli millatlarga oid stereotiplar o'rganilgan.

4. Shaxsning alohida sifatlarini aniqlashga qaratilgan testlar. Masalan, G.Deyker va N.Friydlarning milliy xarakter xususiyatlarini o'rganishga qaratilgan testlari. Ular asosan shaxsning ta'sirchanligi va hissiy reaksiyalarini o'rganadi. Bundan tashqari, shu guruh testlarga alohida intellektni tekshiruvchi, ma'naviy dunyoqarashni o'rganish, adolat hissini aniqlash, badiiy did testlari va boshqa testlar kiradi. Ayniqsa, milliy stereotiplarni aniqlashda millatning tilini barcha tilshunoslik uslublari bilan o'rganib chiqish ham juda qimmatli ma'lumotlar to'plash imkonini beradi. Chunki, til u yoki bu millat vakilining o'zi mansub millatga xos milliy qadriyatlarni, stereotiplarni o'zlashtirishda asosiy vosita rolini o'ynaydi. Shuning uchun ham etnopsixologik o'z tadqiqotlarini tilshunos, etnograf, etnolog, sotsiolog, tarixchilar hamkorligida o'tkazadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, etnos – bu kishilar ijtimoiy guruhlarining tarixiy vujudga kelgan shakllari, jamoa bo'lib yashashning alohida shaklidir. Bunday jamoa tabiiy – tarixiy yo'l bilan paydo bo'ladi va taraqqiy etadi, ular jamoa guruhiga kiradigan kishilarning

xohish-irodasiga bog'liq bo'lmasdan, o'zini o'zi qayta tiklay olish qobiliyati hisobiga yuz yillar mobaynida yashashga qodirdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. *Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.* – T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 1059-son Qarori 1-ilovasi. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.01.2020 y., 09/20/1059/4265-son
3. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi.* – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. – 464 bet
4. AZ Bahodirovna *International trends in the development of the preschool education system* Open Access Repository 9, 236-240 2022
5. A Ziroat *CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF PREPARING CHILDREN FOR SOCIAL PROTECTION* *Yosh Tadqiqotchi Jurnal* 1 (5), 404-410 2022
6. AZ Bahodirovna, SCQ Qizi, ADD Qizi *BOLALARNING MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI* *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 194-196 2024
7. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
8. Irmatova Ma'mura Djuraevna *PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON* *IJSSIR*, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
9. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
10. Achilova S. *Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education* // *International journal of social science & interdisciplinary research*, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
11. GM Nazirova, KM Ilxomovna *TARBIYA VA UNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI* *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 531-534
12. NG Malikovna *MAKTABGACHA TA'LIMDA PEDAGOGIK JARAYONLARNI TASHKIL ETISHNING HORIJ TAJRIBALARNI OO 'RGANISH (BUYUK BRITANIYA MISOLIDA)* *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 118-121
13. GM Nazirova, E Nazorat, S Sug'Diyona *BO 'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARINI KREATIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH* *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 107-110
14. GM Nazirova, G Xilola *TA'LIM METODLARI VA VOSITALARI* *Science and innovation* 3 (Special Issue 31), 111-117
15. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
16. Sh.Karimova *PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES*
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп>

- [фактор93-100.pdf](#) Bulletin news in New Science Society
17. International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
 18. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
 19. SX Achilova МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3 (7), 22-25
 20. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...